

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РОЛЬ ОЛИМПИАДЫ 1980 ГОДА В РАЗВИТИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР

Гладких Ольга Владимировна¹, Новиков Юрий Николаевич², Зиземская Надежда
Ивановна³, Шелестов Владимир Станиславович⁴, Чекалина Наталья
Владимировна⁵

¹Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: olga.gladkikh992@mail.ru

²Доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

⁴Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: shelestovvgasu@mail.ru

⁵Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: podk.natalya2014@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается значение олимпийских игр современности (в частности Олимпиады 1980 года в СССР), которые превратились в значимое социальное явление, занимающее важное место в глобальной культуре. Олимпийское движение, преследуя цель укрепления межнациональных связей, продвижения принципов честной игры, взаимовыручки и солидарности, объединяет молодых людей со всего мира под знаком пяти переплетенных колец. Международное олимпийское движение обладает значительным авторитетом, который обусловлен его ключевыми принципами. Эти принципы включают в себя недопущение какой-либо дискриминации в спорте, будь то по политическим, расовым или религиозным мотивам, признание равных прав и независимости национальных спортивных организаций и неучастие в их внутренней деятельности. Кроме того, движение активно способствует укреплению мира во всем мире.

Ключевые слова: спорт, история, страна, движение, олимпиада.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2025 году мировое сообщество отмечает важную веху – 131 год с момента зарождения олимпийского движения, объединенного принципами Олимпизма. Инициативой к формированию организации, координирующей олимпийское движение, стало событие, которое произошло 23 июня 1894 года, когда барон Пьер де Кубертен представил свою концепцию на международной конференции в Париже. Он выдвинул предложение об основании Международного олимпийского комитета (МОК), став первым генеральным секретарем этой структуры. Двенадцать государств поддержали его идею о регулярных Олимпийских играх, создании МОК и утверждении разработанного им устава. Кубертену приписывают авторство олимпийских символов, включая клятву, атрибутику и церемонии. В период с 1896 по 1924 год он возглавлял МОК, а впоследствии, с 1925 по 1937 год, был удостоен звания почетного президента этой организации. Общеизвестно, что Кубертен негативно относился к Советскому Союзу, возражая против участия советских спортсменов в Олимпийских играх. В то же время он испытывал восхищение к главе Третьего рейха, считая его "новатором своего времени". В период Советского Союза некоторые факты из жизни и деятельности создателя современного олимпизма намеренно умалчивались из-за расхождений в идеологии. Такое замалчивание было обусловлено критикой Пьера де Кубертена в адрес Советской России после Брестского мира в 1918 году, а также некоторыми его неоднозначными взглядами. Основатель олимпийского движения ушел из жизни незадолго до начала Второй мировой войны, и вполне возможно, что его симпатии к Германии могли бы существенно измениться после оккупации Франции в 1939 году. Несмотря на это, его вклад в развитие международного спортивного сотрудничества сложно переоценить, что позволяет с большей снисходительностью относиться к его прежним убеждениям. Значение и роль Пьера де Кубертена в становлении мирового олимпийского движения поистине огромна.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международный олимпийский комитет (МОК) – это организация, функционирующая на постоянной основе. В состав этой организации входят члены, выбираемые из числа кандидатов, которые отвечают ряду требований. Обязательными условиями являются хорошее знание французского или английского языков, наличие гражданства страны, чей Национальный олимпийский комитет признан МОК, а также постоянное проживание в этой стране. Как правило, каждое государство представлено в МОК одним членом, но для стран с богатой спортивной историей и опытом проведения Олимпийских игр допускается наличие двух представителей. Согласно Олимпийской хартии, члены МОК представляют комитет в своих странах, а не являются делегатами своих национальных государств в МОК. Они не должны следовать указаниям правительств, организаций или отдельных лиц, которые могут повлиять на объективность принимаемых ими решений. Каждый член МОК имеет право в любой момент покинуть состав комитета. Члены, избранные после 1965 года, прекращают свою деятельность в конце года, когда им исполняется 75 лет. Прекращение членства в МОК может быть обусловлено изменением гражданства, переездом в другую страну, пропуском заседаний или отсутствием активного участия в работе МОК в течение двух лет, а также возникновением обстоятельств, не позволяющих более выполнять обязанности члена МОК. Члены МОК, проработавшие более 10 лет и ушедшие в отставку, получают звание почетных членов МОК, которое предоставляет им право посещения сессий, но без права голоса. Занимающие ключевые посты в руководстве Международного олимпийского комитета, такие как президент и три вице-президента, избираются членами организации. Они, наряду с семьей и дополнительными членами, образуют исполнительный комитет МОК. Президент избирается на восьмилетний срок с возможностью переизбрания еще на четыре года. Вице-президенты занимают свои должности в течение четырех лет и могут быть переизбраны, но не ранее чем через четыре года после окончания предыдущего срока.

Срок полномочий членов исполнительного комитета истекает на сессии, проводимой в год, следующий за третьим годом с момента их избрания. Ключевой прерогативой Международного олимпийского комитета (МОК) является признание национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, а также определение перечня дисциплин для Олимпийских игр. Организация играет важную роль в урегулировании конфликтов, возникающих в процессе подготовки и проведения состязаний. Решение технических вопросов в отдельных видах спорта МОК возлагает на соответствующие спортивные федерации. Кроме того, МОК определяет города, принимающие Олимпийские игры, учреждает и присуждает премии и знаки отличия олимпийского движения.

В структуре МОК существуют постоянные комиссии, занимающиеся широким спектром вопросов: от организации Международной олимпийской академии до соответствия спортсменов критериям участия в культурных и финансовых аспектах, взаимодействия с атлетами, популяризации массового спорта, разрешения юридических разногласий и внесения изменений в Олимпийскую хартию, деятельности совета Олимпийского ордена и медицинской комиссии. В их обязанности также входит продвижение олимпийских идеалов, работа со средствами массовой информации, привлечение новых финансовых ресурсов, разработка и реализация программ помощи в рамках олимпийской солидарности, оценка уровня подготовки к Олимпийским играм, вопросы, организация олимпийских конгрессов и контроль за деятельностью совета олимпийского движения.

Ежегодно Международный олимпийский комитет проводит заседания, на которых обсуждаются ключевые вопросы, определяющие направление развития олимпийского сообщества. МОК представляет собой высшую инстанцию для разрешения любых разногласий, затрагивающих Олимпийское движение и Игры. Во время проведения Олимпийских игр исполнительный комитет МОК выступает в качестве арбитражного органа.

Олимпийские игры современности превратились в значимое социальное явление, занимающее важное место в глобальной культуре. Олимпийское движение, преследуя цель укрепления межнациональных связей, продвижения принципов честной игры, взаимовыручки и солидарности, объединяет молодых людей со всего мира под знаком пяти переплетенных колец.

Международное олимпийское движение обладает значительным авторитетом, который обусловлен его ключевыми принципами. Эти принципы включают в себя недопущение какой-либо дискриминации в спорте, будь то по политическим, расовым или религиозным мотивам, признание равных прав и независимости национальных спортивных организаций и неучастие в их внутренней деятельности. Кроме того, движение активно способствует укреплению мира во всем мире.

С 19 июля по 3 августа 1980 года Москва стала хозяйкой XXII Летних Олимпийских игр. Впервые страна социалистического лагеря получила возможность принять эти престижные международные соревнования, и Советский Союз приложил максимум усилий для организации образцового спортивного форума. Несмотря на то, что бойкот снизил количество стран-участниц, многие до сих пор считают эти Игры одними из самых запоминающихся в истории. Давайте же вспомним эти события.

Вторая половина XX века ознаменовалась геополитическим противостоянием двух систем – социалистической и капиталистической, которое перетекло в период Холодной войны между СССР и США. Наряду с наращиванием вооружений, спорт стал полем битвы для идеологического противоборства. В конце 60-х годов советское руководство решило попытаться заполучить право на проведение Летних Олимпийских игр, и столица страны рассматривалась как главный претендент.

В борьбе за право проведения летних Игр 1976 года участвовали три города. В первом туре голосования Москва вырвалась вперед, получив 28 голосов, незначительно опережая Монреаль с 25 голосами. Лос-Анджелес неожиданно оказался аутсайдером, набрав всего 17 голосов и выбыв из дальнейшего соревнования. Советский Союз преждевременно объявил о своей возможной победе, так как советская и американская заявки изначально считались наиболее вероятными. Однако во втором туре голоса, отданные Лос-Анджелесу, полностью перешли к Монреалю, в то время как Москва осталась при своих 28 голосах. Несмотря на неудачу, советское руководство не отказалось от своих амбиций и спустя четыре года снова подало заявку на проведение Олимпийских игр.

На этот раз попытка увенчалась успехом: в решающем голосовании Москва уверенно обошла Лос-Анджелес со счетом 39-20. Немаловажным фактором стало проведение зимней Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде (США), что делало проведение двух таких масштабных событий в одной стране в тот же год нецелесообразным. После триумфа над Соединенными Штатами, в СССР возникла проблема оценки финансовых затрат на подготовку к Олимпиаде. Выяснилось, что эти расходы приобрели колоссальные масштабы и, на фоне стагнирующей экономики, стали серьезной проблемой. Первоначальная смета на строительство новых объектов и развитие соответствующей инфраструктуры увеличилась, по некоторым оценкам, в пять раз.

В качестве способа частичного решения финансовых сложностей рассматривалось развитие государственных лотерей "Спортлото" (о букмекерской деятельности в то время речь не шла). По некоторым данным, Леонид Брежнев даже рассматривал вариант отказа от проведения Олимпиады с выплатой положенной компенсации Международному олимпийскому комитету. Однако его убедили в обратном, указав на непоправимый ущерб международному престижу Советского Союза. Принято считать, что московская Олимпиада 1980 года в определенной степени способствовала последующему распаду СССР. Многие помнят острый дефицит товаров, особенно продуктов питания, который охватил страну. Однако этот дефицит почти не затронул Москву и города, принимавшие олимпийские мероприятия (Киев, Минск, Ленинград, Таллин). При этом советскому правительству успешно удалось не только создать привлекательный внешний вид Олимпиады, но и воссоздать атмосферу настоящего спортивного праздника. Тем не менее, для большинства жителей СССР Москва на время проведения Олимпиады стала недоступной. Въезд в город был строго ограничен, движение пригородных поездов приостановлено. Значительную часть москвичей отправили в принудительные отпуска за город, студентов отправили на работы в сельском хозяйстве, а детей – в пионерские лагеря. Так называемые "нежелательные элементы" (алкоголики, проститутки, ранее судимые и другие) были выдворены на расстояние более ста километров от Москвы. По воспоминаниям очевидцев, город никогда не выглядел таким пустынным.

Ввод советских войск в Афганистан в конце 1979 года вызвал резкое осуждение со стороны мирового сообщества. В качестве протеста ряд стран, во главе с Соединенными Штатами, объявили бойкот Олимпийским играм, проходившим в Москве. Более шестидесяти государств отказались прислать свои команды, что существенно повлияло на конкуренцию и общий уровень спортивного мастерства. Это также привело к заметным экономическим потерям, поскольку поток иностранных гостей в СССР резко сократился, что негативно сказалось на доходах от туризма. Тем не менее, отдельные спортсмены из стран, поддержавших бойкот, всё же приняли участие в Олимпиаде в индивидуальном порядке, выступая под нейтральным олимпийским флагом и завоевав в общей сложности 26 золотых медалей.

Церемония открытия Олимпийских игр, проведенная на стадионе «Лужники» и продолжавшаяся три часа, поразила своим масштабом и величием. В грандиозных театрализованных представлениях было задействовано около шестнадцати тысяч артистов. Олимпийский огонь эстафету принял известный баскетболист Сергей Белов, а космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин, находясь на орбите Земли, направили приветствие участникам Игр. Их видеообращение транслировалось на больших экранах стадиона во время церемонии открытия. В период проведения Олимпиады произошло трагическое событие, омрачившее атмосферу праздника: в ночь на 25 июля скончался Владимир Высоцкий, легендарная фигура своей эпохи. Опасаясь массовых беспорядков, главы крупнейших СМИ предпочли утаить правду, но трагическое сообщение моментально облетело страну. Более ста тысяч поклонников собрались в районе Таганки, чтобы отдать дань памяти артисту и певцу, выстроившись в колоссальную траурную колонну. Правоохранители, усиленно охранявшие спортивные арены, были в срочном порядке передислоцированы для организации кордона. Вопреки этой печальной новости, запланированные спортивные мероприятия не были отменены и прошли в штатном режиме. Над созданием музыкального оформления Олимпиады трудилась целая команда профессионалов, ведь музыка являлась неотъемлемой частью подготовки к Играм. За идеологическую составляющую музыкального контента отвечал Владимир Попов, занимавший должность заместителя руководителя оргкомитета.

Одним из самых запоминающихся моментов Игр навсегда стала композиция "Герои спорта", исполненная Муслимом Магомаевым. Слова песни, написанные Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, прочно вошли в сознание советских людей, благодаря строчке: "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена".

Символ московской Олимпиады 1980 года оказался удивительно узнаваемым и памятным образом, который помнят до сих пор. Из множества предложенных эскизов был выбран медвежонок Мишка, созданный молодым художником Виктором Рыжиковым.

Для победителей и призеров было заготовлено двести три комплекта медалей. Сборная Советского Союза продемонстрировала неоспоримое лидерство в общем медальном зачете, получив в общей сложности сто девяносто пять наград, из которых восемьдесят были золотыми. Невероятно высокий уровень конкуренции на соревнованиях подтверждают семьдесят четыре олимпийских и тридцать шесть мировых рекордов. Ленинградский гимнаст Александр Дитятин, выступая в Москве, сумел завоевать восемь медалей разного достоинства (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую). Он по-прежнему остается единственным в истории гимнастики, кому удалось выиграть медали во всех дисциплинах, входящих в программу (как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях) на одних Играх. Советская гимнастка Нелли Ким, завоевав две золотые медали, стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Похожего успеха добилась румынская гимнастка Надя Команеч, которая такжеполнила свою коллекцию пятой золотой олимпийской медалью.

На Олимпийских играх, проходивших в Советском Союзе, советская команда показала впечатляющие результаты. Это было связано с тем, что государство уделяло большое внимание развитию спорта высоких достижений, где любое место, кроме первого, воспринималось как неудача. Несмотря на общее превосходство, избежать отдельных провалов не удалось. К примеру, советская футбольная команда, которую считали главным претендентом на золотые медали, неожиданно проиграла в полуфинале команде ГДР со счетом 0:1, в результате чего завоевала только бронзу. Победителем стала команда Чехословакии, минимально обыгравшая в финале тех же восточных немцев. В матче за третье место советские футболисты уверенно выиграли у команды Югославии со счетом 2:0. Любопытно, что, несмотря на окончание московских Олимпийских игр, Константин Бесков сохранил за собой пост главного тренера футбольной сборной СССР. В отличие от этого, после Олимпиады в Монреале, где советская команда завоевала бронзу, этот результат был признан неудовлетворительным, что повлекло увольнение Валерия Лобановского.

Тогда, в полуфинальном матче, советские футболисты также уступили команде ГДР, но смогли выиграть у бразильцев в матче за третье место. Московская Олимпиада прошла без участия ряда национальных команд, в том числе аргентинской, из-за объявленного бойкота. В итоге, публика не смогла наблюдать за восходящей звездой Диего Марадоны на футбольных полях, будущим гением мирового футбола. Советские боксеры также не смогли полностью оправдать возлагавшиеся на них надежды, добыв лишь одно золото. Хозяева турнира проиграли в шести финальных боях. Главным событием боксерского турнира стало неоспоримое доминирование кубинских боксеров, завоевавших шесть золотых и две серебряные медали. Стоит отметить, что начиная с 60-х годов советские тренеры оказывали поддержку кубинскому боксу, работая на Кубе для развития этого вида спорта.

Медали Олимпийских Игр 1980 года распределались следующим образом:

Место	Команда	Золото	Серебро	Бронза	Всего
1	СССР	80	69	46	195
2	ГДР	47	37	42	126
3	Болгария	8	16	17	41
4	Куба	8	7	5	20
5	Италия	8	3	4	15
6	Венгрия	7	10	15	32
7	Румыния	6	6	13	25
8	Франция	6	5	3	14
9	Великобритания	5	7	9	21
10	Польша	3	14	15	32

Финальный аккорд московской Олимпиады на стадионе "Лужники" оставил неизгладимые впечатления у зрителей, переплетая восторг от достижений и светлую грусть. Незабываемым стал момент появления плюшевого олимпийского мишки, будто не желавшего проститься с праздником спорта и даже проронившего слезу на прощание. Под популярную композицию "До свидания, Москва", исполненную Лещенко и Анциферовой, ставшую музыкальной эмблемой Игр, олимпийский символ поднялся в небо на множестве воздушных шаров, растворяясь в ночной панораме столицы. Эта впечатляющая режиссерская находка стала ярким завершением XXII летних Олимпийских игр. В этих соревнованиях участвовало 5179 спортсменов. Футбольные матчи проходили в Киеве, Минске и Ленинграде, а соревнования по парусному спорту принимал Таллин. Соревнования по стрельбе проходили в Мытищах, расположенных в Московской области. В период подготовки к Олимпиаде было возведено 78 новых объектов, включая передовые спортивные комплексы, обновленный терминал Шереметьево-2 и комфортабельные гостиницы. Советские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав 195 медалей, что стало беспрецедентным успехом для современных Олимпийских игр. Ранее подобное достижение было зафиксировано только на Играх 1904 года в Сент-Луисе, где американские спортсмены выиграли 229 наград. Несмотря на то, что все допинг-тесты, проведенные во время московской Олимпиады, дали отрицательный результат, этот факт до сих пор вызывает скептицизм у некоторых представителей западных стран. Четыре года спустя Советский Союз принял решение бойкотировать летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе, объясняя это недостаточными мерами безопасности для советской делегации. Этот бойкот поддержали почти все страны социалистического блока, за исключением Румынии и Югославии. В результате команда США установила новый рекорд по количеству золотых медалей (83), завоеванных на одной Олимпиаде.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевые цели олимпийского движения состоят в совершенствовании телесных и духовных качеств человека через принципы фэйр-плей в спортивных состязаниях, объединении молодого поколения со всех континентов планеты каждые четыре года для участия в грандиозном спортивном фестивале, формировании климата международного сотрудничества и солидарности, и, в конечном счете, в созидании более гуманного и спокойного мира. Олимпийские игры являют собой яркое доказательство неугасающей значимости высказывания Пьера де Кубертена: «О спорт, ты – мир!».

Каждые Олимпийские игры знаменуют собой новую эру спортивных триумфов, нередко граничащих с фантастикой. В наши дни олимпийское золото – это плод объединенной работы не только атлета и его тренера, но и специалистов из разнообразных научных сфер. Олимпийские состязания подталкивают к развитию научные дисциплины, медицину, архитектурное планирование спорткомплексов, а также разработку спортивного инвентаря и одежды. Олимпиады и олимпийское движение значили для советских граждан гораздо больше, чем просто спортивные состязания. Они служили платформой для воплощения в жизнь идеи мирного взаимодействия стран с разными политическими устройствами. Советские спортивные институты интегрировались в глобальную олимпийскую семью, приняв ее идеалы и демократические устои, нацеленные на упрочение дружбы между нациями, поддержку мира и всестороннее развитие личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андонов Н. Идеино-моральные принципы Олимпийского движения. Проблемы Олимпийского движения. София: Пресс, 1977. С. 89-124.

Банков П., Виноградов П., Еолдак В. Декламируемое и реальное право молодежи на спорт. Теория и практика физ. культуры. 1984. Л 3. С. 56-57.

Вонебергер Г. Международные спортивные связи в мирном сосуществовании стран с различным общественным строем. Спорт в современном обществе. 1974. С. 117.

Дивина Г. О социальной сущности кампании "спорт для всех" в капиталистических странах Западной Европы. Спорт за рубежом. 1985. Номер 9. С. 58-60.

Завгородный Н.И. Олимпийские игры между первой и второй мировыми войнами: Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1977. 21 с.

Киселев Р. Будущее Олимпийских игр. Спорт за рубежом. 1973. С. 2-3.

Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М.: Радуга, 1982. 298 с.

Мезз Ф. Шестьдесят лет Олимпийских игр. М.: Физкультура и спорт, 1959. 388 с.

Парфенова Л.В. Социально-педагогические принципы современного Олимпийского движения. Теория и практика физ. культуры. 1984. С. 58-59.

Прохоров Д.И. Интеграция в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1978. С. 102.

Рогатин В.И. В ногу со временем. М.: Физкультура и спорт, 1986. 126 с.

Родиченко В.С. Исследования актуальных проблем Олимпийского движения: (социально-пед. подход). Теория и практика физ. культуры. 1983. С. 11-13.

Смирнова И.А. Проблемы расовой дискриминации в спорте. Роль, функции и актуальные проблемы Олимпийского движения. М., 1984. С. 63-75.

Солаков А. Ведущая роль Советского Союза в международном Олимпийском движении. Спорт за рубежом. 1978. С. 2-3.

Столяров В.И. Процесс изменения и его познание. М: Наука, 1966. 250 с.

Талалаев Ю.А. Гуманизм и мир основополагающе элементы Олимпийского движения. Всесоюз. симпоз., Львов. М., 1981. С. 116-117.

Ульрих К. Триумф Олимпиады. М.: Прогресс, 1981. 86 с.

Урукова Г.М. Международные спортивные связи ведущее условие развития спортивного интернационализма. Всесоюз. симп., Львов. М., 1981. С. 117-118.

THE ROLE OF THE 1980 OLYMPICS IN THE DEVELOPMENT OF THE OLYMPIC MOVEMENT IN THE USSR

Gladkikh, Olga Vladimirovna¹, Novikov, Yuri Nikolaevich², Zizemskaya, Nadezhda Ivanovna³, Shelestov, Vladimir Stanislavovich⁴, Chekalina, Natalia Vladimirovna⁵

¹Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: olga.gladkikh992@mail.ru

²Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

⁴Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: shelestovvgasu@mail.ru

⁵Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: podk.natalya2014@yandex.ru

Abstract

This article examines the significance of the modern Olympic Games (particularly the 1980 Olympics in the USSR), which have become a significant social phenomenon occupying a prominent place in global culture. The Olympic movement, pursuing the goal of strengthening interethnic ties and promoting the principles of fair play, mutual assistance, and solidarity, unites young people from around the world under the sign of five interlocking rings. The international Olympic movement enjoys considerable authority, which stems from its core principles. These principles include the non-discrimination of any kind in sport, whether on political, racial, or religious grounds, the recognition of equal rights and independence of national sports organizations, and non-interference in their internal affairs. Furthermore, the movement actively promotes peace throughout the world.

Keywords: sport, history, country, movement, olympics.

REFERENCE LIST

Andonov N. Idejno-moral'nye principy Olimpijskogo dvizheniya. Problemy Olimpijskogo dvizheniya. Sofiya: Press, 1977. S. 89-124.

Bankov P., Vinogradov P., Eoldak V. Deklamiruemoe i real'noe pravo molodezhi na sport. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 1984. L 3. S. 56-57.

Voneberger G. Mezhdunarodnye sportivnye svyazi v mirnom sosushchestvovanii stran s razlichnym obshchestvennym stroem. Sport v sovremennom obshchestve. 1974. S. 117.

Divina G. O social'noj sushchnosti kampanii "sport dlya vseh" v kapitalisticheskikh stranah Zapadnoj Evropy. Sport za rubezhom. 1985. Nomer 9. S. 58-60.

Zavgorodnyj N.I. Olimpijskie igry mezhdru pervoj i vtoroj mirovymi vojnami: Avtoref. dis. kand. ped. nauk. M., 1977. 21 s.

Kiselev R. Budushchee Olimpijskih igr. Sport za rubezhom. 1973. S. 2-3.

Kun L. Vseobshchaya istoriya fizicheskoy kul'tury i sporta. M.: Raduga, 1982. 298 s.

Mezz F. Shest'desyat let Olimpijskih igr. M.: Fizkul'tura i sport, 1959. 388 s.

Parfenova L.V. Social'no-pedagogicheskie principy sovremennogo Olimpijskogo dvizheniya. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 1984. S. 58-59.

Prohorov D.I. Integraciya v sporte. M.: Fizkul'tura i sport, 1978. S. 102.

Rogatin V.I. V nogu so vremenem. M.: Fizkul'tura i sport, 1986. 126 s.

Rodichenko B.C. Issledovaniya aktual'nyh problem Olimpijskogo dvizheniya: (social'no-ped. podhod). Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 1983. S. 11-13.

Smirnova I.A. Problemy rasovoj diskriminacii v sporte. Rol', funkcii i aktual'nye problemy Olimpijskogo dvizheniya. M., 1984. S. 63-75.

Solakov A. Vedushchaya rol' Sovetskogo Soyuz v mezhdunarodnom Olimpijskom dvizhenii. Sport za rubezhom. 1978. S. 2-3.

Stolyarov V.I. Process izmeneniya i ego poznanie. M: Nauka, 1966. 250 s.

Talalaev YU.A. Gumanizm i mir osnovopolagayushche elementy Olimpijskogo dvizheniya. Vsesoyuz. simpoz., L'vov. M., 1981. S. 116-117.

Ul'rih K. Triumf Olimpiady. M.: Progress, 1981. 86 s.

Urukova G.M. Mezhdunarodnye sportivnye svyazi vedushchee uslovie razvitiya sportivnogo internacionalizma. Vsesoyuz. simp., L'vov. M., 1981. S. 117-118.